

IL BAGNO DI DIANA

CUYLENBORCH ABRAHAM VAN

(Utrecht 1610 ca. - 1658)

INVENTARIO: 279

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto è stato identificato con il quadro di "[...] Cornelio Polembourg (sic) lungo p[al]mi 3 1/12 alto p[al]mi 2 1/2 con cornice intagliata e dorata", ceduto insieme ad altri quadri da un certo Giovanni de Rossi al principe Marcantonio Borghese che nel 1783 sborsò la somma totale di 670 scudi (Doc. n. 90 datato 1783, 30 gennaio in Della Pergola 1959). È molto probabile che a tale data la firma del pittore - 'A. CUYLENBORCH 1646' - fosse nascosta dietro estese ridipinture oppure, come indicato da Paola Della Pergola (Ead. 1959), che la fama di Cornelius Polembourg rendesse più commerciale l'opera da confonderne volutamente l'autografia. Quale che sia l'ipotesi più giusta, è certo che il quadro fu descritto sia nell'inventario fidecommissario (1833) che nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) con un'errata attribuzione al Polembourg, nome corretto solo nel 1883 in seguito alla scoperta della firma e della data (Bode 1883).

Tralasciato curiosamente da Leo van Puyvelde nel suo studio sulla pittura fiamminga a Roma, fu Paola della Pergola (Ead. 1959) a dargli la giusta importanza, collegando il dipinto ad altre opere del pittore olandese raffiguranti lo stesso soggetto, conservate tra Genova (*Diana e Callisto*, coll. privata), Madrid (Museo del Prado) e L'Aja (*Paesaggio con Diana e ninfe*, Mauritshuis). Nel 1977, partendo da queste opere, Luigi Salerno mise in rapporto la composizione Borghese con la produzione nota dell'artista, in particolare con la *Grotta di Diana* (già coll. Feigen, New York, firmata e datata 1649), dimostrando di fatto le limitate capacità di Cuylenborch nel variare i suoi soggetti.

La tela, eseguita nel 1646, rivela tutto l'influsso delle grotte rocciose del Van Lear, qui sviluppato in senso più suggestivo, inserendo nella composizione alcune rovine archeologiche. Ed è proprio questo gusto a riportare la tela Borghese al mondo romano, dove quel rovinismo pittoresco, affermatosi negli anni Quaranta del XVII secolo e grandemente esaltato dal Grechetto, attraverso stampe ed incisioni raggiunse la città Utrecht.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- W. Bode, *Studien zur Geschichte der Holländischen Malerei*, Braunschweig 1883, p. 327;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 401;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 80;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 160-161, n. 230; 224 n. 90;
- L. Salerno, *Pittura di Paesaggio del Seicento a Roma*, I, Roma 1977, p. 286;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 363;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 93.

English version

DIANA BATHING

CUYLENBORCH ABRAHAM VAN

(Utrecht c. 1610 - 1658)

INVENTORY: 279

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting has been identified with the one described in the receipt that reads '[...] Cornelio Polembourg [*sic*], 3 1/12 spans wide and 2½ high, with an engraved gilded frame'. Together with other works, the panel was sold by a certain Giovanni de Rossi to Prince Marcantonio Borghese for a total sum of 670 *scudi* (Doc. no. 90, dated 30 January 1783, in Della Pergola 1959). It is quite probable that at that time the painter's signature – 'A. CUYLENBORCH 1646' – was hidden under various layers of paint or, as Paola della Pergola (1959) suggested, that the fame of Cornelius Polembourg was such that intentionally confusing its artist made the work more valuable. Whichever hypothesis is more tenable, it is certain that the painting appears in both the *Inventario Fidecommissario* (1833) and the profiles by Giovanni Piancastelli (1891) with the erroneous attribution to Polembourg: the correct one was only made in 1883 following the discovery of the signature and date (Bode 1883).

Curiously missing from Leo van Puyvelde's study of Flemish painters in Rome, the painting received its due attention when Paola della Pergola (1959) connected it to other works by the Dutch painter with the same subject, conserved today in Genoa (*Diana and Callisto*, private collection), Madrid (Prado Museum) and The Hague (*Landscape with Diana and the Nymphs*, Mauritshuis). Pursuing Della Pergola's thesis, Luigi Salerno (1977) related the work in question to other well-known works by the artist, in particular the *Grotto of Diana* (formerly in the Feigen collection, New York, signed and dated 1649), a fact which indeed demonstrates Cuylenborch's limits in varying his subjects.

Executed in 1646, the work in question shows the influence of Van Lear's rocky grottoes, a motif developed here in a more suggestive way through the inclusion of several archaeological ruins. In fact it is this detail which connects the painting with Rome: the representation of ruins in painting

was an established strategy by the 1640s, most notably in the works of Grechetto; prints and engravings of such paintings made their way to the city of Utrecht.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- W. Bode, *Studien zur Geschichte der Holländischen Malerei*, Braunschweig 1883, p. 327;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 401;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 80;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 160-161, n. 230; 224 n. 90;
- L. Salerno, *Pittura di Paesaggio del Seicento a Roma*, I, Roma 1977, p. 286;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 363;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 93.

